

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**Захириддин Муҳаммад Бобур номидаги
Андижон давлат университети
Андижон машинасозлик институти**

***«ФАН, ТАЪЛИМ ВА ТЕХНИКАНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ»***

Халқаро илмий-амалий онлайн анжуман

«ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ»

Международная научно-практическая онлайн конференция

***«ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, EDUCATION AND
TECHNOLOGY»***

International scientific and practical online conference

2022 йил 12 апрель, Андижон

ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННОЛИГАНДНОГО КОМПЛЕКСА D-МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ СЕМИКАРБАЗИДА И ТАРТРАТА НАТРИЯ-КАЛИЯ.

Тажиева Галия Руслановна - младший научный сотрудник лаборатории Азотных, комплексных удобрений и стимуляторов. Отдел супрамолекулярных соединений. Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: *семикарбазид ва сирка кислота асосида янги d-металл комплекс бирикма $\{[Cu_4(C_4H_4O_6)_2(CH_5N_3O)_2(H_2O)_2]*3H_2O\}$ синтез қилинди. Комплекснинг таркиби ва тузилиши рентгенструктур ва ИҚ-спектроскопик таҳлиллари бўйича аниқланди. Олинган комплекс бирикма полимер бўлиб у зовакли панжара тузилишга эга.*

Калим сўзлар: *семикарбазид, натрий-калий тартрат, полимерлар, комплекс, рентгенструктур таҳлил, ИҚ-спектроскопия.*

Аннотация: *Синтезировано $\{[Cu_4(C_4H_4O_6)_2(CH_5N_3O)_2(H_2O)_2]*3H_2O\}$ новое комплексное соединение переходного металла - меди на основе семикарбазиде и соли винной кислоты. Определены состав и структура комплекса по средствам рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии. Полученное комплексное соединение имеет полимерную структуру. Полимер характеризуется пористым каркасом.*

Ключевые слова: *семикарбазид, тартрат натрия-калия, полимеры, комплекс, РСА, ИК-спектроскопия.*

Abstract: *Synthesized $\{[Cu_4(C_4H_4O_6)_2(CH_5N_3O)_2(H_2O)_2]*3H_2O\}$ a new complex compound of the transition metal - copper based on semicarbazide and a salt of tartaric acid. The composition and structure of the complex were determined using X-ray diffraction analysis and IR spectroscopy. The resulting complex compound has a polymeric structure. The polymer is characterized by a porous framework.*

Keywords: *semicarbazide, sodium-potassium tartrate, polymers, complex, X-ray diffraction, IR spectroscopy.*

Множество исследований проведено в области кристаллотехники, целью которых являлось разработка и синтез новых хиральных координационных структур из комбинации ионов металлов и многофункциональных мостиковых лигандов, благодаря их потенциальному применению в области химической и фармацевтической промышленности. Металл-полимерные комплексы представляют собой макромолекулы, содержащие ионы металлов, связанные с полимерной цепью специфическими и неспецифическими взаимодействиями [1,1113]. При включении металлов в состав полимеров последние приобретают ряд новых свойств, например, биологическую активность, окислительно-восстановительные, адсорбционные и другие свойства, имеющие большое практическое значение. Смешаннолигандные металл-полимерные комплексы обладают повышенной устойчивостью по сравнению с устойчивостью их низкомолекулярных аналогов [2,376]. Необходимо, отметить усиление синергизма в смешаннолигандных комплексах d-металлов, содержащих два биоактивных лиганда. В качестве таких лигандов в синтез были включены семикарбазид и соль винной кислоты – тартрат натрия-калия. В свою очередь стоит отметить, что семикарбазид занимает положение промежуточное между амидами и аминами и содержит в гидразинном фрагменте молекулы связь, отсутствующую в молекулах других амидов [3,20].

В последние годы наблюдается большой интерес к изучению координационных полимеров с сетчатыми структурами из-за их возможных химических и физических свойств [4,502].

В данной работе было исследовано взаимодействие нитрата меди с семикарбазидом и тартратом натрия-калия. На основе проведенных синтезов был получен новый тартрат двумерного координационного полимера меди $\{[Cu_4(C_4H_4O_6)_2(CH_5N_3O)_2(H_2O)_2]*3H_2O\}$ с

выходом до 69%, содержащий в своем составе аминогруппу. Полимер характеризуется пористым каркасом. Синтез проводили при pH водного раствора 4,4-5,6 и температуре равной 19⁰С. Соль металла, соответствующая водному раствору семикарбазида, изучались при соотношениях семикарбазида, тартрата натрия-калия и металла комплексных соединений, как 1:1:1. Структура и состав синтезированного соединения подтверждены методами рентгеноструктурного анализа, ИК-спектроскопии. Комплекс кристаллизуется в моноклинной элементарной ячейке с хиральной пространственной группой. Молекула комплекса содержит практически плоский сочлененный пятичленный металлоцикл. Асимметричные блоки содержат четыре кристаллографически различных центра Cu²⁺, три тартратных лиганда и один семикарбазида, четыре координированные молекулы воды и три гостевые молекулы воды, а также две аминогруппы, и три гостевые молекулы азота. Расстояния между связями вокруг четырех атомов меди у всех разные.

ИК-спектров комплекса и исходных веществ – семикарбазида и тартрата натрия-калия, нитрата меди – показали, что при образовании комплекса происходит изменение частот ИК-спектра, а также присутствие частот соответствующих валентным и деформационным колебаниям NH₃ и присутствие колебаний связи М-О, М-N не зафиксированных у лигандов.

Внедрение азотсодержащих функциональных групп в структуру металл-полимерного комплекса способно повлиять на изменение спектра биологической активности, но на сегодняшний день азотсодержащие производные полимеров тартрата практически не исследованы и соответственно данные исследования представляют большой интерес. Синтезированный комплекс с возможной биологической активностью представляет интерес для дальнейшего изучения ростостимулирующей и антимикробной активности в заданном препарате.

Рисунок 1. Молекулярная структура комплекса меди на основе семикарбазида и тартрата натрия-калия.

Список литературы:

1. Fangfang Jian, Pusu Zhao & Qingxiang W. Synthesis and crystal structure of a novel tartrate copper(II) twodimensional coordination polymer//Journal of Coordination Chemistry. 2012. 58. 13. p-1133
2. El-Sonbati A. Z., Diab M. A., El-Bindary A. A. Stoichiometry of polymer complexes // Stoichiometry and Research-The Importance of Quantity in Biomedicine. – IntechOpen, 2012. – 376 p

3. Штремплер Г.И. Комплексообразование семикарбазида солянокислого и тиосемикарбазида с хлоридами некоторых переходных металлов. Автореф. дис. канд.хим.наук. Алма-Ата,1979.-20с.
4. Станг П. Дж. и Оленюк Б., *акк. хим. Рез.*1997. 30. стр.502.

ШАМОЛ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИДА ИККИ ЎҚИ БЎЙИЧА ҚЎЗГАТИЛАДИГАН СИНХРОН ГЕНЕРАТОРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

**Н.Б. Пирматов, ТДТУ, т.ф.д., профессор
Ш.И. Дўнгбоев, ТДТУ, декан муовини**

***Аннотация:** В данном тезисе рассмотрены вопросы применения синхронных машин двухосного возбуждения в ветроэнергетических станциях. Как известно, такие генераторы работают устойчиво, чем обычные синхронные генераторы.*

***Ключевые слова:** синхронные машины двухосного возбуждения, статор, ротор, ветроэлектростанция, возобновляемые источники энергии.*

***Abstract:** In this thesis, the issues of using synchronous machines of biaxial excitation in wind power stations are considered. As you know, such generators work more stable than conventional synchronous generators.*

***Key words:** synchronous machines of biaxial excitation, stator, rotor, wind farm, renewable energy sources.*

***Аннотация:** Ушбу тезисда шамол электр станцияларида икки ўқи бўйича қўзгатиладиган синхрон генераторларни қўллаш масаласи кўрилган. Маълумки бундай генераторлар ананавий синхрон генераторларга нисбатан барқарор ишлайди.*

***Калим сўзлар:** икки ўқи бўйича қўзгатиладиган синхрон генераторлар, статор, ротор, шамол электр станцияси, қайта тикланувчан энергия манъбалари.*

Айни пайтда Ўзбекистонда қайта тикланадиган барча энергия манбаларидан дарёлар энергетика салоҳияти муваффақиятли ўзлаштирилмоқда. Бундан ташқари сўнгги йилларда шамол ва қуёш энергияси гарчи намунавий хусусиятга эга бўлсада, улардан фойдаланиш бўйича қатор лойиҳалар амалга оширилди. Шу билан бирга, республикада ҳозир қайта тикланадиган энергетиканинг қуйидаги технологияларидан янада кенгрок фойдаланиш учун имконият ҳамда ундайдиган сабаблар бор:

- сув иситишга мўлжалланган қуёш панеллари;
- электр энергиясини ишлаб чиқариш учун қуёш фотоэлектр тизимлари;
- электр энергиясини ишлаб чиқариш учун микрогидроэлектр станциялар;
- электр энергиясини ишлаб чиқариш учун шамол генераторлари;
- электр энергияси ва иссиқлик ишлаб чиқариш учун биогаз қурилмалари.

Келажакда бошқа технологиялардан фойдаланиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилиши лозим.

Шамол энергиясидан қуйидаги мақсадларда электр энергиясини ишлаб чиқариш учун дам фойдаланиш мумкин:

- электр станциялар тармоғидан етказиб бериладиган электр энергиясини алмаштириш мақсадида. Бунинг сабаблари: буғхона газлари чиқиндиларини камайтириш, электр таъминоти қуввати бўйича маҳаллий чекловлар;

124.	Ахроров Акмалжон Акрамжон уғли. Газларни ҳўл усулда тозаловчи ротор-фильтрли қурилманинг тозалаш самарадорлигига ўзгарувчи омиллар таъсирини тадқиқ этиш	325
125.	Porubay Oksana, Khasanova Madina, Otakhonov Musokhon. Analysis of methods for simulation of decision-making processes for diagnostics of electric power objects	330
126.	N.I. Ibrokhimov, A.M. Rasulov, I.D. Yadgarov, M.T. Khalilov. Computer simulation of low atomic metal clusters by the method of molecular dynamics	333
127.	Ахроров Акмалжон Акрамжон уғли. Ротор – фильтрли тажриба қурилмаси тозалаш смарадорлиги ва энергия истеъмолига таъсир этувчи ўзгарувчи омилларнинг мақбул қийматларини аниқлаш	336
128.	Ғофурова Сожида Сайфуллаева Убайдуллаева Нозима Алижон қизи. Тикувчилик ипларининг сифатини яхшилаш усулларининг таҳлили	339
129.	Казагачев В.Н. Айткалиев Г.С. Сағынова А.М. Программируемый комплект робототехники «технолаб»	341
130.	Г.Р.Тажиева. Исследование смешаннолигандного комплекса d-металла на основе семикарбазиды и тартрата натрия-калия.	346
131.	Н.Б. Пирматов, Ш.И. Дўнгбоев. Шамол электр станцияларида икки ўқи бўйича қўзғатиладиган синхрон генераторларни қўллаш	349
132.	Муродов ОриФ Жумаевич, Адилова Азиза Шухратовна, Саидова Нозима Аъловиiddиновна. Ҳаво оқимидаги чанг зарралари ҳаракатини динамик таҳлил қилиш	352
133.	Нотожиев Аброр Мухамадалиевич. Физикадан амалий машғулотларни лойиҳалаш методи орқали ўтказиш усули	354
134.	Шадманова Камола Умедовна. Математическая модель процесса сушки пористых сельскохозяйственных продуктов	356
135.	О. К. Кувандиқов, Б.У.Амонов, Д.Х.Имамназаров, Ж.Акрамов. Использование сингулярности при вычислении функции гринна неупорядоченных систем	359
136.	К.А. Ядгаров. Олий таълим муассасаларида “ёнилғи ва мойлаш материаллари” фанини ўқитишдаги инновациялар ва илғор хорижий тажрибалар	362
137.	Юсупов Р.Р, Ўктамов А.Р. Эксплуатационная надежность сборных железобетонных плит безрулонных крыш жилых зданий	366
138.	Мухамадсодиқов К. Д. Матазимов У.А. Юсупов А. Определение скорости сушки дисперсных материалов	370
139.	Мухамадсодиқов К. Д. Зокирова М.Б. Чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи қурилмалар иш параметрлари таҳлили	372
140.	Хусанбоев М.А. Ҳакимов Х.А. Барабанли қуритгич қурилмаларида масса узатиш жараёнларини тадқиқ қилиш	373
141.	А. У. Абдурахимов, Х.М Нишанов, Высокотемпературные технологии получения карбида кремния	375
142.	Х.М.Нишонов, Г.Қурбонова. Лазерларнинг тиббиётда қўлланиш хусусиятлари	378
143.	И.Л.Халилов, С. Нурматов. Барботажли абсорбцион аппаратнинг гидродинамик параметрларни асослаш	380
144.	Бердиев У.Т., Хасанов Ф.Ф. Бердиёров Ў.Н. Сайфуллаев О.Ф. Вспомогательный электропривод с асинхронным электродвигателем	382